

**Nowe stanowiska nakwietnika trębacza *Oecanthus pellucens*
(SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae)
w południowo-wschodniej Polsce**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7155603>

JAROSŁAW BURY¹ , JACEK MAZEPA²

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: 0000-0003-1061-1975

² Osiedle Kombatantów 19/3, 37-500 Jarosław, Polska

ABSTRACT. New stands of the European tree cricket *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) in south-eastern Poland.

The paper presents new observations of the European tree cricket *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) in south-eastern Poland. The species was detected for the first time in the mesoregion of the Lower San River Valley.

KEY WORDS: Ensifera, Grylloidea, Oecanthinae, extinction, expansion, faunistics, SE Poland.

WSTĘP

Nakwietnik trębacz *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) jest jedynym przedstawicielem rodzaju *Oecanthus* SERVILLE, 1831 występującym w Polsce.

O. pellucens jest gatunkiem o zasięgu palearktycznym, występującym w południowej, a lokalnie również środkowej Europie. Najdalej na północ sięga do południowych rejonów Wielkiej Brytanii, Holandii oraz południowych Niemiec. Ponadto gatunek występuje w północnej Afryce oraz w Azji, gdzie odnotowano jego obecność od Turcji, poprzez Kaukaz i Zakaukazie, kraje Azji Centralnej, po Chiny i Japonię (BAZYLUK 1956, BAZYLUK & LIANA 2000, FISCHER *et al.* 2020).

W środkowej Europie *O. pellucens* cechuje się dość szerokimi preferencjami siedliskowymi i potykany jest głównie na stanowiskach ciepłych i nasłonecznionych, a więc na kserotermicznych skarpach, ekstensywnie użytkowanych, zarastających łąkach, ale również w siedliskach przekształconych przez człowieka – na nasypach kolejowych, drogach polnych, miedzach i polach uprawnych (KLAUS *et al.* 2013, JIRAK-LESZCZYŃSKA 2020).

Z obszaru Polski *O. pellucens* wzmiankowany był w XIX wieku zaledwie kilkakrotnie – z Królestwa Polskiego, bez wskazania lokalizacji (JAROCKI 1827) a następnie ze Śląska – okolice Raciborza (KELCH 1852). Na początku XX w. odnotowany został w Rzeszowie i Lwowie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (PONGRĄCZ 1922). Przed rokiem 2000 ostatnia udokumentowana obserwacja *O. pellucens* w Polsce dotyczyła okolic Ojcowa (BAZYLUK 1970, LIANA 1976, 1990).

W konsekwencji braku nowych stwierdzeń po roku 1952 gatunek umieszczony został na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, a następnie uznany za wymarły (LIANA 1975, 2002, PAWŁOWSKI 2008).

Ponowne stwierdzenie *O. pellucens* w Polsce miało miejsce w 2011 roku, kiedy to odnaleziono trzy stanowiska gatunku w okolicy Buska-Zdroju (BRODACKI 2018). W następnych latach odnotowano kolejne stanowiska gatunku w Niece Nidziańskiej, a w 2016 roku stwierdzono jego obecność na Wyżynie Kieleckiej (Przyroda Świętokrzyska 2022). Do roku 2019 obecność *O. pellucens* stwierdzono w 11 krainach (według podziału przyjętego w KFP) południowo-wschodniej Polski: Bieszczady, Beskid Wschodni, Nizina Sandomierska, Roztocze, Wyżyna Lubelska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Małopolska, Nizina Mazowiecka oraz Podlasie (ŻURAWLEW *et al.* 2022). W 2020 roku po raz pierwszy wykazano gatunek w Puszczy Białowieskiej (MOKRZYCKI *et al.* 2020) oraz ponownie (po niemal 70 latach) w okolicy Ojcowa (JIRAK-LESZCZYŃSKA 2020).

Zjawisko przesuwania się granicy zasięgu *O. pellucens* na północ obserwowano już od lat 90-tych ubiegłego wieku w innych krajach środkowej i zachodniej Europy, np. w Luksemburgu (GEREND & PROESS 1994), w Holandii (FELIX & VAN KLEEF 2004), na południu Wielkiej Brytanii (BECKMANN & SUTTON 2016), w Austrii (DERBUCH & FRIESS 2004), w Niemczech (PONIATOWSKI *et al.* 2018, REINHARDT *et al.* 2019), w Czechach oraz na Słowacji (FEDOR & MAJZLAN 2001).

METODY

Podział na krainy podano według układu przyjętego w KFP (BAZYLUK & LIANA 2000), nazwy makro- i mezoregionów według regionalizacji fizyczno-geograficznej KONDRACKEGO – RFG (2002). Okazy oznaczono z wykorzystaniem klucza opracowanego przez BAZYLUKA (1956).

Do wygenerowania mapy użyto niekomercyjnego programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierlasiński).

MATERIAŁ

Nizina Sandomierska (KFP), Kotlina Sandomierska: Płaskowyż Tarnogrodzki (RFG): FA44 Bihale, 03.08.2021, 3 exx. odłowione w trakcie czerpakowania, rozległy kompleks wybitnie suchych, napiaskowych, śródpolnych łąk, w nieznacznej części zarastający roślinnością krzewiastą, obs. J. Bury i J. Mazepa.

Beskid Wschodni (KFP), Kotlina Sandomierska: Dolina Dolnego Sanu (RFG): FA21 Buszkowice, 02.09.2022, co najmniej dwa strydulujące samce, na granicy pól uprawnych i nasypu kolejowego, na obrzeżu pola kukurydzy oraz na niskich krzewach, obserwacji dokonano w godzinach popołudniowych, głos udokumentowano nagraniem, obs. et det. J. Bury, potwierdzenie det. P. Żurawlew.

Wyżyna Lubelska (KFP), Wyżyna Zachodniowołyńska: Grzęda Sokalska (RFG): KR99 Horodyszczce, 10.08.2022, 2 exx., sucha murawa nawapienna, położona na skarpie o wystawie południowo-zachodniej, owady zaobserwowano na niskich krzewach tarniny, obs. J. Bury i J. Mazepa, (Ryc. 1 i 2).

Ryc. 1. *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) - Horodyszczce, 10.08.2022 (fot. J. Bury).

Fig. 1. *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) - Horodyszczce, 10.08.2022 (photo J. Bury).

Ryc. 2. Siedlisko *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) - Horodyszczce, 10.08.2022 (fot. J. Bury).

Fig. 2. The biotope of *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) - Horodyszczce, 10.08.2022 (photo J. Bury).

Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) w Polsce. Dane literaturowe: czarne okręgi – stanowiska do 2000 roku; czarne punkty – dane po roku 2000. Czerwone punkty – nowe dane. Na podstawie ŻURAWLEW *et al.* 2022 – zmienione i uzupełnione.

Fig. 3. Distribution of *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) in Poland; Literature data: black circles – records up to 2000; black points – records after 2000. Red points – new data. Based on ŻURAWLEW *et al.* 2022 – changed and supplemented.

DYSKUSJA

Nakwietnik trębacz *O. pellucens* jest gatunkiem ciepłolubnym, związanym głównie z siedliskami kserotermicznymi. W ciągu ostatniej dekady od ponownego odkrycia w Polsce w 2011 roku, obserwuje się szybką ekspansję zasięgu gatunku, w trakcie której zasiedlił on 12 krain południowo-wschodniej części kraju. Rozmieszczenie gatunku ma obecnie charakter wyspowy, przy czym najliczniejsze skupiska stanowisk zlokalizowane są w trzech grupach: w Beskidzie Wschodnim, na Wyżynie Małopolskiej oraz na Roztoczu (Ryc. 3).

Nowe stanowiska wpisują się w znany areal występowania gatunku. W szczególności stanowisko w Horodyszczu, leży w bezpośredniej bliskości wcześniej opisanych stanowisk roztoczańskich i wołyńskich. Natomiast stanowiska w Bihalach oraz w Buszkowicach leżą w oddaleniu tak od stanowisk zlokalizowanych na Rztoczcu jak i w Beskidzie Wschodnim. Może to świadczyć o szerszym rozmieszczeniu *O. pellucens* na Nizinie Sandomierskiej. Na uwagę zasługuje odkrycie *O. pellucens* na stanowisku w Buszkowicach, ponieważ jest to pierwsze stwierdzenie gatunku w Dolinie Dolnego Sanu.

Celowym wydaje się podjęcie dalszych poszukiwań *O. pellucens* w obrębie Niziny Sandomierskiej, gdzie jak dotąd znanych jest zaledwie kilka lokalizacji tego gatunku.

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria). *Klucze do oznaczania owadów Polski* 11, Warszawa: 166 pp.
- BAZYLUK W. 1970. Prostoskrzydłe Orthoptera Ojcowskiego Parku Narodowego. *Fragmenta Faunistica* 15: 365–378.
- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe – Orthoptera. *Katalog fauny Polski* 17(2): 1–156.
- BECKMANN B., SUTTON P.G. 2016. Tree cricket *Oecanthus pellucens* and Sickle-bearing Bush-cricket *Phaneroptera falcata*. Orthoptera and allied insects recording scheme of Britain and Ireland Newsletter 33: 14–15. www.orthoptera.org.uk/newsletters.
- BRODACKI M. 2018. New and reappearing species of Orthoptera in Poland, In: European Congress on Orthoptera Conservation, KRÍŠIN A., KAŃUCH P., A. HOCHKIRCH A. (Eds.), Smolenice Slovakia, 19–21 September 2018, Book of Abstracts, 7–8.
- DERBUCH G., FRIESS T. 2004. *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) - a cricket new to Carinthia (Insecta: Saltatoria). *Carinthia II* 1141: 165–173.
- FEDOR P. J., MAJZLAN O. 2001. Distribution and infiltration of the tree cricket *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) to Unoriginal Conditions in Slovakia. *Bulletin de la Societe des Naturalistes Luxembourgeois* 2: 103–108.
- FELIX R., VAN KLEEF H. 2004. Boomkreklens *Oecanthus pellucens* bijlobith het land binnen (Orthoptera: Gryllidae). *Nederlandse faunistische mededelingen* 21: 1–7.
- FISCHER J., STEINLECHNER D., ZEHR A., PONIATOWSKI D., FARTMANN T., BECKMANN A., STETTNER C. 2020. Die Heuschrecken Deutschlands und Nordtirols: Bestimmen – Beobachten – Schützen. Quelle & Meyer Bestimmungsbücher, 372 pp.
- GEREND R., PROESS R. 1994. Rediscovery of *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) in southern Luxembourg (Saltatoria, Gryllidae). *Bulletin de la Societe des Naturalistes Luxembourgeois* 95: 245–246.
- JAROCKI F.P. 1827. O szarańcy i jnych jéy podobnych owadach dla użytku gospodarzy wiejskich. Warszawa: 44 pp.
- JIRAK-LESZCZYŃSKA A. 2020. Ponowne stwierdzenie nakwietnika trębacza *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) na Wyzynie Krakowsko-Częstochowskiej. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 30: 183–188.
- KELCH A. 1852. Orthoptera OLIV. (et omn. Auct.) Oberschlesiens. Zu der öffentlichen Prüfung aller Klassen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor und der Entlassung der Abiturienten den 5. und 6. April ladet ergebenst ein das Lehrer-Collegium. Ratibor: 1–3.
- KLAUS D., HELD M., SCHMOLL A., HAUSOTTE M. 2013. Einaktuelles Vorkommen des Weinhähnchens, *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) in Leipzig / Sachsen (Orthoptera, Ensifera, Gryllidae). *Mauritiana* 25: 158–186.
- KUNTZE R., NOSKIEWICZ J. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział 2(4): 284–285.
- LIANA A. 1975. Świerszcze (Grylloidea, Orthoptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 20: 179–210.
- LIANA A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyzynie Małopolskiej. *Fragmenta Faunistica* 20(25): 469–558.
- LIANA A. 1990. Reliktowe i rzadkie gatunki prostoskrzydłych (Orthoptera) w faunie Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera* 1: 65–67.

- LIANA A. 2002. Orthoptera prostoskrzydłe i inne owady ortopteroidalne, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, PAN IOP. Kraków: 115–121.
- MOKRZYCKI T., KOCZUK A., KOWALCZYK R. 2020. *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w Białowieży z uwagami o rozmieszczeniu i biologii. *Wiadomości entomologiczne* 39(4): 11–12.
- PAWŁOWSKI J. 2008. Inne bezkręgowce lądowe Ojcowskiego Parku Narodowego, In: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda, KLASA A., PARTYKA J. (Eds.), Wyd. OPN. Ojców: 648 pp.
- PONGRÁČ A. 1922. Przyczynki do fauny prostoskrzydłych Polski. Beiträge zur Orthopterenfauna Polens. *Annales Zoologici Musei Polonici, Historiae Naturalis* 1: 124–136.
- PONIATOWSKI D., MÜNSCH T., HELBING F., FARTMANN T. 2018. Range shifts of Central European Orthoptera as a response to climate change. *Natur und Landschaft* 93(12): 553–561.
- PRZYRODA ŚWIĘTOKRZYSKA. <https://www.przyrodaswietokrzyska.pl/> [dostęp dnia: 03.09.2022]
- REINHARDT K., KÄSTNER T., KURTH M., WOLF H. 2019. Erstnachweis des Weinhähnchens *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1793) im Dresdner Elbtal (Insecta: Ensifera). *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 9: 19–25.
- ŻURAWLEW P., ORZECHOWSKI R., GROBELNY S., BRODAKCI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2018-2022. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski, <https://orthoptera.entomo.pl> [dostęp dnia: 03.09.2022]

Accepted: 9 September 2022; published: 7 October 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>